

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО СИНТЕЗАТОРА В СРЕДЕ LABVIEW

SIMULATION OF A DIGITAL COMPUTER SYNTHESIS IN THE LABVIEW ENVIRONMENT

ПЕКЧЕРКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Поволжский государственный технологический университет.

PEKCHERKIN SERGEY ALEKSANDROVICH,

Volga State University of Technology.

В статье представлен обзор современных методов формирования многоуровневых сигналов на основе прямого цифрового синтеза. Подчеркнуты преимущества цифрового синтеза и перспективность использования цифровых вычислительных синтезаторов в радиотехнических системах передачи информации с повышенной помехоустойчивостью и защищенностью. Проанализированы основные вопросы функционирования и построения узлов цифровых синтезаторов. Описаны способы формирования сложных, квадратурных и многочастотных сигналов. Представлена возможная реализация цифрового вычислительного синтезатора в среде разработки LabView. Смоделирована амплитудная, частотная, фазовая модуляции, сгенерированы квадратурные сигналы, и многочастотные сигналы с помощью цифрового способа суммирования. Показана простота и гибкость управления параметрами сложных многочастотных сигналов с помощью цифрового управления.

The article provides an overview of modern methods for the formation of multilevel signals based on direct digital synthesis. The advantages of digital synthesis and the prospects of using digital computing synthesizers in radio engineering information transmission systems with increased noise immunity and security are emphasized. The main issues of functioning and construction of digital synthesizer nodes are analyzed. The methods of forming complex, quadrature and multi-frequency signals are described. A possible implementation of a digital computational synthesizer in the LabVIEW development environment is presented. Amplitude, frequency, and phase modulation were modeled, quadrature signals and multi-frequency signals were generated using a digital summation method. The simplicity and flexibility of controlling the parameters of complex multi-frequency signals using digital control is shown.

Ключевые слова: цифровой вычислительный синтезатор, прямой цифровой синтез, аккумулятор фазы, цифровая частотная модуляция, многочастотный сигнал.

Key words: digital computational synthesizer, direct digital synthesis, phase accumulator, digital frequency modulation, multi-frequency signal.

В современных условиях организации радиосвязи важной является задача обеспечения ее скрытности, т.е. защиты передаваемого сообщения от несанкционированного доступа. Эффективными по скрытности передачи информации являются системы, формирующие большое число частот в излучаемом сигнале с разными амплитудами и начальными фазами. Многочастотный сигнал (МЧС) может быть получен путем аналогового суммирования сигналов, сформированных синтезаторами одночастотных сигналов. Однако качественное аналоговое суммирование весьма затруднительно, а при большом числе суммируемых сигналов нереализуемо на практике. Поэтому перспективным является осуществле-

ние операции суммирования сигналов в цифровой форме. В настоящее время для реализации формирователей многочастотных сигналов лучше других синтезаторов подходят цифровые вычислительные синтезаторы (ЦВС) [1, с. 75]. ЦВС обладают рядом преимуществ по сравнению с синтезаторами частот с фазовой автоподстройкой частоты. К числу основных следует отнести: во-первых, в них практически отсутствуют переходные процессы, что определяет их высокое быстродействие, во-вторых, ЦВС способны обеспечить высокую разрешающую способность по частоте и формирование сложных сигналов, в-третьих, архитектура ЦВС позволяет с меньшими затратами, чем синтезаторы частот с ФАПЧ, изготавливать их в интегральном исполнении [2; 3].

Теоретические основы метода прямого цифрового синтеза.

Основными функциональными блоками ЦВС являются: аккумулятор фазы, функциональный преобразователь фаза-амплитуда (ФП), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и фильтр нижних частот (ФНЧ). При каждом такте опорного генератора аккумулятор фазы увеличивает своё значение на величину, называемую кодом частоты, записанную в ячейку памяти. В результате, значение аккумулятора фазы ступенчато-линейно увеличивается и преобразуется функциональным преобразователем, фаза-амплитуда, в значение синусоиды, что в свою очередь преобразуется ЦАП в аналоговую величину и сглаживается от ступенек дискретизации фильтром нижних частот [4].

Основным компонентом генератора сигналов является аккумулятор фазы или накопитель кода (НК). Аккумулятор фазы представляет собой счетчик, который хранит текущее значение фазы сгенерированного сигнала. Скорость обновления аккумулятора и значение приращения аккумулятора определяют частоту генерируемого сигнала. Аккумулятор фазы работает с периодическими переполнениями, обеспечивая арифметику по модулю $2N$. Такое периодическое переполнение соответствует периодическому поведению функции \sin с периодом 2π .

Одним из способов визуализации работы фазового накопителя является фазовая окружность [5], представленная на Рис. 1. Состояния накопителя периодичны и размещены по окружности в виде точек. Для простоты показаны 16 состояний. Если код частоты M , равен единице, как на верхней диаграмме, то шаг инкрементирования равен 1. За полный период выбираются все состояния. Справа показан выходной сигнал, соответствующий каждому из них. Выходной сигнал состоит из одного периода дискретизированного синусоидального сигнала с 16 значениями. В нижней части диаграммы код частоты равен 2. В этом случае на фазовой окружности выбирается каждое второе состояние. Выходной сигнал содержит два периода, в каждом по восемь амплитуд, всего 16 значений. Таким образом, частота выходного сигнала увеличивается в два раза. По теореме Котельникова шаг частоты может увеличиваться до тех пор, пока в цикле остается не менее двух выборок. Для повышения требований к качеству синтезируемого сигнала на периоде берутся не менее четырех выборок.

Быстродействие ЦВС в значительной степени определяется скоростью выполнения операции преобразования фаза-амплитуда. Поэтому задача выбора быстродействующих ФП весьма актуальна. В качестве преобразователей фаза-амплитуда могут применяться функциональные преобразователи «с памятью» и ФП «без памяти». Закон изменения функции \sin во времени сложен и цифровыми методами просто не реализуется, поэтому интересной реализацией ФП «без памяти» являются ФП с треугольным, единожды усеченным, дважды усеченным колебаниями. Дважды усеченные колебания наиболее близки к синусоиде, и ЦВС, построенные на их основе, обладают достаточно хорошими спектральными характеристиками в области низких частот [1, с. 69]. Наиболее подходящим методом формирования отсчетов функции \sin является табличный метод [6]. Перекодировочная таблица размещается в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ). Код, который подается на адресные входы ПЗУ является аргументом функции \sin , а выходной код ПЗУ равен значению функции для данно-

го аргумента. Для уменьшения объема ПЗУ можно использовать свойства симметрии функции \sin . В большинстве ЦВС в ПЗУ содержится только 1/4 периода. Правда, при этом немного усложняется логика формирования адреса [7].

Рис. 1. Визуализация работы фазового накопителя

В ЦВС многоуровневых сигналов, в отличие от любого другого класса синтезаторов, можно достаточно простыми способами осуществлять цифровую модуляцию сигнала. Амплитудная модуляция может быть достигнута умножением выходных значений с ФП, с заданным законом модуляции. Сигналы с цифровой частотной модуляцией с произвольным изменением частоты без разрыва фазы формируются на выходе синтезатора при последовательном изменении кода частоты накопителя фазы. Получение колебания с цифровой фазовой модуляцией осуществляется включением между аккумулятором фазы и ФП, сумматора, на второй вход которого поступает код сдвига фазы. Цифровая модуляция в ЦВС многоуровневых сигналов осуществляется практически мгновенно и без потери быстродействия, за время, равное периоду опорной частоты тактового генератора.

Реализация ЦВС в LabView.

В качестве ФП в LabView используем блок инициализированной памяти «Sine Cycle», емкостью 2048 выборок 16-битных целочисленных значений одного периода синусоиды. Исходя из этого аккумулятор фазы будет иметь разрядность 11 бит, обеспечивающий арифме-

тику по модулю 2047. Выходной код аккумулятора фазы подаем на адресный вход блока «Sine Cycle», добавим возможность частотной, фазовой и амплитудной модуляции. Построенная модель представлена на Рис. 2.

Рис. 2. Модель ЦВС в среде LabView

Реализованную модель оформим в виде отдельного блока ЦВС и помещаем в цикл «LOOP», с целью генерирования сигналов и построения их графиков. Одна итерация цикла соответствует одному импульсу опорного генератора. Смоделируем работу ЦВС при разных значениях кода частоты. На Рис. 3 представлен график выходного сигнала ЦВС с кодом частоты 1 и количеством тактов опорного генератора 2048, т.е. выбраны все значения из ПЗУ.

Рис. 3. График выходного сигнала ЦВС с кодом частоты 1 и количеством тактов 2048

На Рис. 4 представлен график выходного сигнала ЦВС с кодом частоты 2 и количеством тактов опорного генератора 2048. По графику видно, что частота генерируемого сигнала увеличилась в два раза.

Рис. 4. График выходного сигнала ЦВС с кодом частоты 2 и количеством тактов 2048

На Рис. 5 представлен график выходного сигнала ЦВС с кодом частоты 500 и количеством тактов опорного генератора 20. Число выборок на период синусоидального сигнала составляет $2048/500 = 4$.

Рис. 5. График выходного сигнала ЦВС с кодом частоты 500 и количеством тактов опорного генератора 20

Смоделируем работу ЦВС в режиме реального времени. Для этого сформированный блок ЦВС помещаем в структуру «Timed Loop». Изменяя коды амплитуды, частоты и фазы, сгенерируем сигнал с амплитудной, частотной и фазовой модуляциями, Рис. 6.

Рис. 6. График сигнала с амплитудной, частотной и фазовой модуляциями, сгенерированные в режиме реального времени

В системах квадратурной когерентной модуляции сигналов применяются два гармонических сигнала одинаковой частоты, сдвинутых на угол 90 по фазе. При общем аккумуляторе фазы число дополнительных каналов может быть произвольно и на выходе устройства имеем систему гармонических сигналов с произвольным сдвигом фаз относительно друг друга – многофазный сигнал [8]. Смоделируем квадратурный сигнал с двумя каналами. Для этого НК выделим в отдельный блок, выход с которого подключаем к адресным входам двух ПЗУ добавив сумматор фазового сдвига для второго канала. На Рис. 7 и 8 представлен код и график генерируемого сигнала.

Рис. 7. Модель ЦВС квадратурных сигналов

Рис. 8. График сгенерированного квадратурного сигнала

Наиболее простая схема формирования МЧС – суммирование выходных сигналов ЦВС. Суть цифрового способа суммирования сигналов состоит в следующем. ЦВС на выходе ФП в каждый тактовый момент времени имеется цифровая информация о величине выборки синусоидального сигнала. Следовательно, для формирования МЧС достаточно в цифровом виде с помощью сумматора кодов вычислить сумму кодов выборок всех моносигналов, сформированных ЦВС, а далее, используя цифро-аналоговое преобразование и низкочастотную фильтрацию, сформировать аналоговый МЧС. Модель ЦВС многочастотных сигналов, реализованная в LabView представлена на Рис. 9.

Рис. 9. Модель ЦВС многочастотных сигналов

На Рис. 10 представлен график сгенерированного многочастотного сигнала, с помощью цифрового способа суммирования.

Рис. 10. Многочастотный сигнала, сгенерированный с помощью цифрового способа суммирования

Заключение.

Таким образом рассмотрели теоретические основы метода прямого цифрового синтеза. Смоделировали работу ЦВС многоуровневых сигналов с амплитудной, частотной, фазовой модуляцией, ЦВС квадратурных сигналов и многочастотных сигналов с помощью цифрового способа суммирования. Подчеркнули достоинства ЦВС, точность и простоту цифрового управления параметрами многочастотного сигнала. Однако не рассмотрели вопросов, связанных с преобразованием цифрового сигнала в аналоговый, сглаживание ФНЧ, влияния параметров элементов ЦВС на чистоту спектра выходного сигнала. Полученные результаты можно использовать как базу для дальнейшего развития темы, углубленного исследования, расширения возможностей и улучшения синтезатора. Сигналы, вырабатываемые программой, можно подавать на плату расширения, где будет происходить преобразование сигнала в аналоговый с помощью ЦАП и фильтроваться ФНЧ. В перспективе полученный опыт и знания не составит труда направить на проектирование ЦВС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Формирование прецизионных частот и сигналов / Н.П. Ямпурин, В.В. Болознев, Е.В. Сафонова, Е.Б. Жалнин. Нижегород. гос. техн. ун-т. Нижний Новгород, 2003. 187с.
2. Пестряков А.В., Сердюков П.Н. Синтезаторы частот для портативной радиоаппаратуры // Специальная техника. 2000. №3. С. 45-51.
3. Станков В.С., Измайлова Я. А. Методы построения высокоэффективных структур вычислительных синтезаторов // Системы и средства связи, телевидения и радиовещания. 2007. №1 С. 13-17.
4. Рябов И.В. Метод прямого цифрового синтеза прецизионных сигналов // Радиотехника, 2006. № 9. С. 14-17.
5. Валуев Д. Прямой цифровой синтез // Электронные компоненты. 2019. № 6. С. 14-18.
6. Цифровой вычислительный синтезатор сигналов с угловой модуляцией / И.В. Рябов, Е.С. Ключев, И.В. Стрельников, П.М. Юрьев // Журнал радиоэлектроники. 2016. №7. С. 10-18.
7. Ридико Л.И. DDS: прямой цифровой синтез частоты // Компоненты и технологии. 2001. №7. С. 50-54.
8. Цифровой синтезатор фазомодулированных сигналов: пат. 2490789 Российская Федерация, МПК H03L 7/18 / И.В. Рябов, А.Н. Дедов, С.В. Толмачев; заявл. 18.07.2012, опубл. 20.08.2013, Бюл. № 23, 7 с.

© Пекчеркин С.А., 2024.